

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С КРОВОТЕЧЕНИЯМИ ЖЕЛУДКА И 12 ПЕРСТНОЙ КИШКИ

**Уроков Ш.Т.
Хамроев Б.С.
Хамроев Х.Н.
Буронов Ж.Б.
Дехконов М.А.**

**Кафедра хирургических болезней и реанимации, Бухарский
государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино,
Бухарский филиал Республиканского научного центра экстренной
медицинской помощи г. Бухара, Республика Узбекистан.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18129842>

ARTICLE INFO

Received: 29th December 2025

Accepted: 30th December 2025

Online: 31th December 2025

KEYWORDS

Улучшение результатов комплексного лечения больных с гастродуоденальными кровотечениями путем оптимизации диагностических и лечебных мероприятий, предпринимаемых на этапах оказания экстренной медицинской помощи

ABSTRACT

До настоящего времени проблема лечения ЯГДК сохраняет свою актуальность. За последнее десятилетие заболеваемость язвой желудка и двенадцатиперстной кишки в нашей стране возросла и составляет 6,5 %.

Актуальность. До настоящего времени проблема лечения ЯГДК сохраняет свою актуальность. За последнее десятилетие заболеваемость язвой желудка и двенадцатиперстной кишки в нашей стране возросла и составляет 6,5 %.

Целью нашей работы Улучшение результатов комплексного лечения больных с гастродуоденальными кровотечениями путем оптимизации диагностических и лечебных мероприятий, предпринимаемых на этапах оказания экстренной медицинской помощи.

Материал и методы. Основу работы составили материалы наблюдений и ретроспективного анализа историй болезни 490 больных с кровотечением из язв желудка и двенадцатиперстной кишки, которые находились на лечении в отделе экстренной хирургии БФ. РНЦЭМП в 2016-2024 годах.

В исследование включались больные с достоверными клиническими и эндоскопическими признаками кровотечения из хронических язв желудка и ДПК. Пациенты с необнаруженным источником геморрагии в анализ не входили. Было установлено, что у 50,4% (247) обследованных больных с кровотечениями из ВОПТ основной причиной возникновения ЖКК были язвенные поражения желудка и двенадцатиперстной кишки, у 49,6% (243) пациентов обнаружены неязвенные кровотечения. Всем больным, у которых по результатам эндоскопического осмотра был установлен факт свершившегося кровотечения, предлагалась госпитализация в

отделение экстренной хирургии. Однако часть из них (19,6%), в основном пациенты с легкой степенью кровопотери, которые часто не осознавали серьезность возникшей ситуации, от госпитализации отказались. Среди госпитализированных в стационар с гастродуоденальными язвенными кровотечениями больных мужчин было почти в три раза больше 361 (73,7%) человек, чем женщин 129 (26,3%).

Результаты и обсуждение Средний возраст госпитализированных в 2016-2024 г.г. мужчин составил 47,1±0,66 (от 18 до 88 лет), женщин 52,9±0,72 (от 16 до 85 лет).

Больных старше 60 лет было 161 (32,8%) человек, т. е. почти каждый четвертый пациент.

У 379 (77,3%) пациентов источником кровотечения было хроническая язва луковицы двенадцатиперстной кишки, посты в 46 случаев (9,4%) – хроническая язва желудка. Реже встречались сочетание язв желудка и двенадцатиперстной кишки (4,2%), за луковичные язвы. (3,5%), а также пептические язвы гастроэнтероанастомоза (5,6%).

Хронические сопутствующей заболевания выявлены у 39,5% больных. Одно сопутствующее заболевание было у 105 (21,4%) пациентов, два – у 51 (10,4%), три и более – у 38 (7,7%) больного. Наиболее распространенными заболеваниями были ишемическая болезнь сердца (9,1%) и гипертоническая болезнь (11,9%) и их сочетание. Оценку тяжести общего состояния у больных с гастродуоденальными язвенными кровотечениями мы проводили по классификации А. И. Горбашко (1986). Так 23,9% больных были госпитализированы в удовлетворительном состоянии, 57,6% - в состоянии средней тяжести и 18,5% - в тяжелом.

Выводы. Факторами риска развития кровотечений у больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки являются мужской пол, возраст старше 40 лет, проживание в городе, длительность язвенного анамнеза более 5 лет, сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения, хроническая алкогольная интоксикация, прием НПВС, наличие желудочно-кишечных кровотечений в анамнезе.

References:

- 1.Хамроев, Х. Н., & Уроков, Ш. Т. (2019). ВЛИЯНИЕ ДИФFUЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ НА ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ. Новый день в медицине, (3), 275-278.
- 2.Хамроев, Х. Н., & Ганжиев, Ф. Х. (2023). Динамика структурно-функциональных нарушение печени крыс при экспериментальном алгоколние циррозе. *Pr oblemsofmodernsurgery*, 6.
- 3.Хамроев, Х. Н., & Хасанова, Д. А. (2023). Жигар морфометрик кўрсаткичларининг меъёрда ва экспериментал сурункали алгоголизмда қиёсий таснифи. *Журнал гуманитарных и естественных наук*, (2), 103-109.
- 4.Хамроев, Х. Н., Хасанова, Д. А., Ганжиев, Ф. Х., & Мусоев, Т. Я. (2023). Шошилинч тиббий ёрдам ташкил қилишнинг долзарб муаммолари: Политравма ва ўтқир юрак-қон томир касалликлариди ёрдам кўрсатиш масалалари. XVIII Республика илмий-амалий анжумани, 12.

5.Хамроев, Х. Н., & Тухсанова, Н. Э. (2022). НОВЫЙ ДЕНЬ В МЕДИЦИНЕ. НОВЫЙ ДЕНЬ В МЕДИЦИНЕ Учредители: Бухарский государственный медицинский институт, ООО "Новый день в медицине",(1), 233-239.

6.Хамроев, Х. Н. (2022). Toxic liver damage in acute phase of ethanol intoxication and its experimental correction with chelate zinc compound. European journal of modern medicine and practice, 2(2)

